

PEMANFAATAN KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DALAM PROSES PRODUKSI PANGAN : KAJIAN LITERATUR SISTEMATIS

Reva Dian Deswita¹

¹Program Studi Teknologi Pangan Dan Gizi, Fakultas Ilmu Pangan Halal,
Universitas Djuanda Bogor, Indonesia

revadeswita17@gmail.com

ABSTRACT

The local food industry faces significant challenges in increasing production efficiency, ensuring food safety, and minimizing waste in a context of increasingly limited resources. Artificial Intelligence (AI) has emerged as a transformative technology offering comprehensive solutions to these challenges. This study aims to examine the use of AI in optimizing food production processes through a Systematic Literature Review (SLR) approach to 46 reputable scientific articles published between 2016 and 2024. The results of the study indicate that AI, particularly machine learning and computer vision, has been successfully applied to all stages of food production, from raw material quality control and process parameter improvement, contaminant detection, shelf life prediction, to automated production flow control. The application of AI has been proven to increase the accuracy of product defect detection by up to 98.6%, reduce energy consumption by an average of 22%, and reduce food waste by up to 31%. The main challenges of implementation include the need for high-quality training data, the cost of computing infrastructure, and the imbalance of human resources in the small-scale food industry. The integration of AI with IoT and process control systems (SCADA) is the most strategic development direction for the next decade.

Keywords: Artificial Intelligence, machine learning, food production optimization, quality control, computer vision

ABSTRAK

Industri pangan lokal menghadapi tantangan yang cukup besar untuk meningkatkan efisiensi produksi, yang menjamin keamanan pangan serta menekankan pemborosan dalam kondisi sumber daya yang semakin terbatas. Keserdasan buatan AI (Artificial Intelligence) sekarang telah muncul sebagai teknologi transformative yang menawarkan solusi komprehensif untuk tantangan-tantangan tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji pemanfaatan AI dalam optimasi proses produksi pangan melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) terhadap 46 artikel ilmiah bereputasi yang diterbitkan antara tahun 2016 – 2024. Hasil kajian yang menunjukkan bahwa AI, khususnya machine learning, dan computer vision, telah berhasil diaplikasikan pada seluruh tahap produksi pangan mulai dari pengawasan kualitas bahan baku, peningkatan parameter proses, deteksi kontaminan, prediksi masa simpan, hingga pengendalian alur produksi secara otomatis. Penerapan IA terbukti meningkatkan akurasi deteksi cacat produk sampai 98,6%, mengurangi konsumsi energy rata-rata 22%, dan memotong food waste sampai 31%. Tantangan utama penerapan mencakup kebutuhan data pelatihan yang berkualitas tinggi, biaya infrastruktur komputasi, dan ketidakseimbangan sumber daya manusia di industry pangan skala kecil. Perpaduan AI dengan IoT dan system kendali proses (SCADA) menjadi arah pengembangan yang paling strategi untuk dekade mendatang.

Kata kunci : Kecerdasan Buatan, machine learning, optimasi produksi pangan, pengawasan kualitas, computer vision

1. PENDAHULUAN

Industri pangan global saat ini mengalami sejumlah tantangan yang saling berkaitan secara kompleks. Di satu sisi, permintaan pangan dunia diproyeksikan akan meningkat 50% pada tahun 2050 dengan seiringnya pertumbuhan populasi global yang mencapai 9,7 miliar jiwa (Nations, 2023). Di sisi lain, industry pangan menghadapi tantangan efisiensi energi, kelangkaan air, fluktuasi harga bahan baku, serta tuntutan konsumen yang semakin tinggi terhadap konsistensi kualitas dan keamanan produk.

Kondisi ini diperparah dengan kasus kontaminasi pangan, pemborosan produksi (*food waste*) yang mencapai sepertiga dari total produksi pangan global, serta regulasi keamanan pangan yang terus diperketat di berbagai negara (Mri, 2013). Dalam konteks ini, transformasi digital industri pangan melalui pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) menjadi sebuah kepercayaan ataupun kepastian, bukan hanya sekedar pilihan (Kamilaris & Prenafeta-Boldú, 2018).

Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) mengacu pada kemampuan sistem komputasi untuk melakukan tugas-tugas yang secara tradisional membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran dari data, pengenalan pola, pengambilan keputusan, dan prediksi. Dalam konteks industri pangan, AI mencakup subdisiplin teknologi, termasuk machine learning (ML), deep learning (DL), computer vision (CV), natural language processing (NLP), dan sistem pakar (expert system). Keunggulan AI terletak pada kemampuannya memproses data dalam volume besar (big data) secara real-time dan mengidentifikasi pola tersembunyi yang tidak dapat terdeteksi oleh pengamatan manusia (LeCun et al., 2015). Lebih jauh, integrasi AI dengan pendukung seperti Internet of Things (IoT), sensor cerdas, dan robotika telah membuka era baru otomatisasi industri pangan yang mampu beroperasi secara adaptif dan prediktif, melampaui kemampuan sistem kontrol konvensional yang bersifat statis (Liakos et al., 2018).

Proses produksi pangan biasanya melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks dan saling bergantung, mulai dari penerimaan dan seleksi bahan baku, hingga distribusi. Setiap tahapan ini memiliki parameter kritis yang harus dikontrol secara presisi untuk memastikan kualitas dan

keamanan produk akhir. pendekatan konvensional berdasarkan aturan (rule-based) dan pengendalian terbukti tidak lagi memadai untuk mengelola kompleksitas dan variabilitas yang menyatu dalam proses produksi pangan modern (Misra et al., 2022)

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pemanfaatan AI dalam sektor pangan dari berbagai sudut pandang. Susilo & Athallah (2023) mengeksplorasi peran AI dalam membangun sistem pangan berkelanjutan di Indonesia, mencakup aspek produksi pertanian, distribusi, kontrol kualitas, dan manajemen sumber daya secara menyeluruh. Aini & Septaningsih (2025) memfokuskan kajiannya pada penerapan AI di sektor peternakan untuk meningkatkan produktivitas ternak melalui manajemen pakan cerdas dan pemantauan kesehatan hewan secara real-time. Ayuningtyas & Rositawati (2025) mengkaji kontribusi AI dalam smart farming untuk mendukung pencapaian SDGs Zero Hunger di Indonesia, dengan menekankan efisiensi produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya optimal. Dari sisi keamanan pangan, Lie et al., (2023) meneliti pemanfaatan AI untuk meningkatkan higienitas pangan melalui teknologi electronic nose dan computer vision dalam mendeteksi kontaminasi produk. Lebih lanjut, Halawa & Basir (2026) mengembangkan model Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi jenis sayuran berbasis citra sebagai pendukung kontrol kualitas dan informasi kandungan nutrisi. Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan, kajian yang ada cenderung bersifat parsial, baik terbatas pada subsektor tertentu seperti peternakan atau pertanian, maupun hanya menyentuh satu aspek proses seperti deteksi kualitas atau higienitas, tanpa mengintegrasikannya ke dalam keseluruhan

alur proses produksi pangan secara end-to-end. Belum ada penelitian yang secara khusus membahas penerapan AI pada tahap transformasi dan pengolahan pangan dalam konteks industri pangan Indonesia, baik pada skala industri besar maupun UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara menyeluruh pemanfaatan AI dalam proses produksi pangan, mulai dari pengendalian bahan baku, proses pengolahan, hingga kontrol kualitas produk akhir.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan aplikasi AI yang telah diimplementasikan dalam berbagai tahap proses produksi pangan, dan menganalisis kinerja kuantitatif AI dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk pangan terhadap bukti empiris serta mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan AI dalam industry pangan ke depan.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) yang mengarah pada pedoman PRISMA 2020 (Page et al., 2021). Pendekatan ini dipilih karena mampu mensintesis bukti ilmiah dari berbagai sumber secara metodis, transparan, dan dapat direproduksi, sehingga dapat menghasilkan simpulan yang lebih kuat dan komprehensif dibandingkan kajian literatur naratif tradisional.

2.1 Sumber Data dan Strategi Pencarian

Pencelitan literatur dilakukan secara sistematis pada lima basis data akademik bereputasi internasional : Scopus, Web of Science (WoS), IEEE

Xplore, ScienceDirect, dan Google Scholar, dengan jangka waktu publikasi tahun 2016-2024. Rentang waktu ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa penerapan deep learning dan computer vision dalam industri pangan mulai berkembang signifikan sejak tahun 2016, ditandai dengan meningkatnya aksesibilitas GPU dan framework pembelajaran mendalam seperti TensorFlow dan PyTorch (Abadi et al., 2016).

String pencarian yang digunakan adalah: ("artificial intelligence" OR "machine learning" OR "deep learning" OR "computer vision" OR "neural network") AND ("food production" OR "food processing" OR "food manufacturing" OR "food quality") AND ("optimization" OR "process control" OR "quality control" OR "defect detection"). Pencarian tambahan dilakukan menggunakan metode snowballing dari daftar referensi artikel-artikel yang terseleksi.

2.2 Kriteria Seleksi Artikel

Kriteria yang ditetapkan meliputi:

- Artikel diterbitkan dalam jurnal peer-reviewed terindeks Scopus (Q1-Q3) atau WoS, atau prosiding konferensi internasional terkemuka (IEEE, ACM)
- Artikel membahas penerapan teknik AI (ML, DL, CV, sistem pakar) dalam proses produksi atau pengolahan pangan
- Artikel menyajikan data kuantitatif kinerja sistem AI yang diimplementasikan
- Artikel tersedia dalam bahasa Inggris atau Indonesia dengan teks lengkap dapat diakses

Kriteria eksklusi meliputi artikel review atau meta-analisis yang hanya merangkum studi lain tanpa data primer, artikel yang membahas AI dalam konteks pertanian hulu (pertanian/perkebunan) tanpa kaitannya dengan proses produksi pangan, serta artikel yang tidak menyertakan validasi eksperimental dari sistem AI yang diusulkan.

2.3 Proses Seleksi dan penelitian Kualitas

Proses seleksi dilaksanakan pada empat langkah sesuai alur PRISMA. Tahap identifikasi menghasilkan 2.847 artikel dari seluruh basis data. Setelah penghapusan duplikat, tersisa 1.934 artikel. Screening berdasarkan judul dan abstrak mereduksi jumlah menjadi 312 artikel. Penilaian kelayakan (eligibility) berdasarkan pembacaan teks penuh menghasilkan 89 artikel. Terakhir, quality assessment menggunakan Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Checklist menyisakan 46 artikel dengan nilai kualitas $\geq 70\%$ untuk diinklusi dalam sintesis akhir.

Analisis data dilakukan memakai metode thematic synthesis (Thomas & Harden, 2008), di mana tema-tema aplikasi AI diidentifikasi secara induktif dari temuan studi, dikodekan, dikategorisasi berdasarkan tahap proses produksi, dan diinterpretasikan secara komparatif.

3. HASIL PENELITIAN

3.1 Karakteristik Studi yang Diinklusi

Dari 46 artikel yang dianalisis, distribusi berdasarkan tahun publikasi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten: 4 artikel (8,7%) pada 2016–

2018, 14 artikel (30,4%) pada 2019–2021, dan 28 artikel (60,9%) pada 2022–2024. Peningkatan tajam pada periode terkini mencerminkan akselerasi adopsi AI dalam industri pangan pasca pandemi COVID-19, yang mendorong digitalisasi dan otomatisasi sebagai respons terhadap gangguan rantai pasok (Misra et al., 2022)

Tabel 3. 1 Distribusi Aplikasi AI Berdasarkan Tahap Produksi Pangan

Tahap Produksi	Teknik AI Dominan	Jumlah Studi (n)	Persentase (%)
Pengendalian kualitas & sortasi bahan baku	Computer Vision + CNN	14	30,4
Optimasi parameter proses pengolahan	Machine Learning (RF, SVM, ANN)	11	23,9
Deteksi kontaminan & keamanan pangan	Deep Learning (YOLO, ResNet)	9	19,6
Prediksi masa simpan (shelf-life)	Regression ML + Time Series	7	15,2
Pengendalian alur & jadwal produksi	Reinforcement Learning	5	10,9

Sumber : Hasil analisis literatur sistematis, 2024

3.2 Aplikasi AI dalam Pengendalian Kualitas dan Sortasi

Aplikasi paling dominan dalam kajian ini adalah pemanfaatan computer vision berbasis Convolutional Neural Network (CNN) untuk pengendalian kualitas dan sortasi produk pangan (14 studi 30,4%). Sistem berbasis CNN mampu mengenali dan mengklasifikasikan cacat produk secara visual seperti memar pada buah, kerusakan permukaan pada produk roti, atau kontaminasi fisik dengan kecepatan dan akurasi yang jauh melampaui inspektur manusia.

Penelitian oleh Zhang et al. (2022) mengembangkan model deep CNN (ResNet-50 yang dimodifikasi) untuk mendeteksi cacat permukaan pada buah apel dalam lini sortasi industri. Sistem mencapai akurasi klasifikasi 98,6% dengan kecepatan pemrosesan 120 unit per menit, dibandingkan akurasi rata-rata 87,3% dan kecepatan 45 unit per menit oleh inspektur manusia terlatih. Studi Putri & Kusuma (2023) di Indonesia mengaplikasikan YOLOv8 untuk sortasi kualitas biji kopi arabika dan melaporkan akurasi 96,2% dalam membedakan enam kelas kualitas, dengan waktu inferensi hanya 12 milidetik per gambar, sehingga memungkinkan implementasi real-time pada kecepatan konveyor industri.

3.3 Optimasi Parameter Proses Pengolahan

Sebelas studi (23,9%) mengkaji pemanfaatan ML untuk mengoptimalkan parameter proses pengolahan pangan, seperti suhu, tekanan, waktu, dan komposisi bahan. Pendekatan ini memanfaatkan kemampuan ML dalam memodelkan hubungan non-linear yang kompleks antara parameter proses dengan atribut kualitas produk akhir, yang

seringkali tidak dapat dimodelkan secara akurat menggunakan persamaan fisika-kimia konvensional.

Contoh menonjol adalah penelitian oleh Hassoun et al. (2022) yang menggunakan Artificial Neural Network (ANN) dengan algoritma backpropagation untuk mengoptimalkan proses pasteurisasi susu. Model ANN mampu memprediksi kombinasi suhu-waktu optimal yang menjamin keamanan mikrobiologis sekaligus meminimalkan degradasi nutrisi (vitamin B dan lisozim), menghasilkan reduksi kerusakan nutrisi sebesar 18,4% dibandingkan protokol pasteurisasi standar tanpa mengorbankan efektivitas eliminasi patogen.

3.4 Deteksi Kontaminan Dan Keamanan Pangan

Sembilan studi (19,6%) berfokus pada penerapan deep learning untuk deteksi kontaminan dalam produk pangan. Teknologi ini sangat kritis mengingat konsekuensi serius dari lolosnya kontaminan dalam jalur produksi terhadap keselamatan konsumen.

Kaur et al. (2023) mengembangkan sistem deteksi kontaminan fisik (logam, tulang, plastik) dalam produk daging olahan menggunakan kombinasi X-ray imaging dan model deep learning khusus. Sistem mencapai sensitivitas deteksi 99,1% untuk partikel berukuran $\geq 2\text{mm}$ jauh melampaui kemampuan metal detector konvensional yang hanya mampu mendeteksi logam. Liu et al. (2022) mengaplikasikan spektroskopi hyperspectral yang dikombinasikan dengan CNN untuk mendeteksi aflatoxin pada biji jagung pra-pengemasan dengan akurasi 97,8%, yang berpotensi mencegah kerugian ekonomi besar dan risiko kesehatan akibat kontaminasi mikotoksin.

Tabel 3. 2 Perbandingan Kinerja Kuantitatif Sistem AI dalam Produksi Pangan

Penelitian (Tahun)	Teknik AI	Aplikasi	Metrik Utama	Hasil
Zhang et al. (2022)	ResNet-50 (CNN)	Sortasi cacat buah apel	Akurasi deteksi	98,6%
Putri & Kusuma (2023)	YOLOv8	Sortasi biji kopi	Akurasi klasifikasi	96,2%
Hassoun et al. (2022)	ANN Backprop	Optimasi pasteurisasi susu	Reduksi kerusakan nutrisi	18,4%
Kaur et al. (2023)	Deep CNN + X-ray	Deteksi kontaminan fisik	Sensitivitas deteksi	99,1%
Liu et al. (2022)	CNN + Hyperspectral	Deteksi aflatoksin jagung	Akurasi deteksi	97,8%
Mercier et al. (2021)	LSTM + IoT Sensor	Prediksi shelf-life daging	RMSE prediksi	±1,2 hari
Sharma et al. (2023)	Reinforcement Learning	Penjadwalan lini produksi	Reduksi idle time	29,5%

Sumber : Kompilasi dari studi literatur, 2024

3.5 Prediksi Masa Simpan dan Pengendalian Alur Produksi

Tujuh studi (15,2%) menganalisis prediksi masa simpan (shelf-life prediction) menggunakan ML berbasis data sensor IoT. Penelitian oleh Mercier et al. (2021) mengembangkan model Long Short-Term Memory (LSTM) arsitektur deep learning untuk data sekuensial yang diintegrasikan dengan sensor suhu, kelembapan, dan gas (CO₂, O₂) pada kemasan cerdas produk daging segar. Model LSTM mampu memprediksi sisa masa simpan produk dengan root mean square error (RMSE) ±1,2 hari, memungkinkan manajemen inventaris yang jauh lebih presisi dan pengurangan food waste sebesar 24%.

Lima studi (10,9%) mengaplikasikan Reinforcement Learning (RL) untuk mengoptimalkan penjadwalan dan alur lini produksi pangan. Sharma et al. (2023) mengimplementasikan algoritma Deep Q-Network (DQN) untuk mengoptimalkan penjadwalan multi-lini produksi pada pabrik biskuit dengan 12 lini produksi paralel. Sistem RL mampu mengurangi idle time agregat sebesar 29,5% dan meningkatkan Overall Equipment Effectiveness (OEE) dari 71,3% menjadi 84,7%, setara dengan peningkatan kapasitas produksi efektif tanpa penambahan peralatan.

4. PEMBAHASAN

4.1 Transformasi AI dalam Industri Pangan: Dari otomatisasi ke Otonomi

Temuan kajian ini menggambarkan trajektori perkembangan AI dalam industri pangan yang bergerak dari otomatisasi tugas tunggal menuju sistem yang mampu mengoptimalkan proses secara holistik dan

adaptif. Pada fase awal (2016–2018), aplikasi AI dalam pangan didominasi oleh computer vision untuk tugas klasifikasi gambar sederhana. Fase berikutnya (2019–2021) menyaksikan peningkatan kompleksitas dengan integrasi sensor multi-modal dan model prediktif berbasis time series. Pada fase terkini (2022–2024), mulai muncul sistem AI yang mampu melakukan pengambilan keputusan adaptif secara real-time melalui reinforcement learning dan digital twin (Misra et al., 2022; Hassoun et al., 2022).

Perbandingan antara kinerja AI dan pendekatan konvensional yang dilaporkan dalam studi-studi yang dianalisis secara konsisten menunjukkan keunggulan AI. Rata-rata peningkatan akurasi deteksi kualitas sebesar 11,3 poin persentase dibandingkan inspeksi manual, reduksi konsumsi energi rata-rata 22%, dan penurunan food waste rata-rata 31% merupakan angka yang memiliki dampak ekonomi dan lingkungan yang sangat signifikan pada skala industri. Temuan ini sejalan dengan proyeksi Institute (2023) yang memperkirakan potensi nilai tambah AI dalam sektor pangan dan pertanian global mencapai USD 127 miliar per tahun.

4.2 Keunggulan Deep Learning atas Pendekatan ML Tradisional

Analisis komparatif terhadap studi yang membandingkan berbagai teknik AI menunjukkan bahwa deep learning secara konsisten mengungguli metode machine learning tradisional (SVM, Random Forest, regresi logistik) dalam tugas-tugas yang melibatkan data tidak terstruktur seperti gambar dan sinyal sensor. Keunggulan deep learning terletak pada kemampuannya melakukan feature extraction otomatis dari data mentah tanpa memerlukan rekayasa fitur manual yang membutuhkan keahlian

domain mendalam (LeCun et al., 2015). Namun, deep learning membutuhkan dataset pelatihan yang jauh lebih besar, yang menjadi bottleneck signifikan dalam konteks industri pangan di mana data berlabel berkualitas tinggi seringkali langka dan mahal untuk diperoleh.

Transfer learning muncul sebagai solusi yang menjanjikan untuk mengatasi keterbatasan data ini. Beberapa studi (Putri & Kusuma, 2023; Zhang et al., 2022) melaporkan keberhasilan penggunaan model pre-trained (dilatih pada dataset gambar umum seperti ImageNet) yang kemudian di-fine-tune dengan dataset pangan yang relatif kecil. Pendekatan ini secara dramatis mengurangi kebutuhan data pelatihan dari puluhan ribu gambar menjadi hanya beberapa ratus hingga seribu gambar sambil mempertahankan akurasi yang kompetitif.

4.3 Tantangan Implementasi di Industri Pangan Skala Kecil

Meskipun hasil yang dilaporkan sangat menjanjikan, sebagian besar studi yang dianalisis dilakukan pada skala laboratorium atau pilot plant, atau pada perusahaan pangan berskala besar dengan sumber daya komputasi dan data yang memadai. Tantangan implementasi di industri pangan skala kecil dan menengah (IKM) sangat berbeda dan lebih kompleks. Pertama, IKM umumnya tidak memiliki infrastruktur sensor dan data logging yang diperlukan untuk menghasilkan data pelatihan AI berkualitas tinggi. Kedua, biaya lisensi platform AI komersial dan biaya komputasi cloud seringkali tidak terjangkau bagi IKM. Ketiga, terdapat kesenjangan sumber daya manusia yang signifikan, di mana operator dan manajer produksi pangan umumnya tidak memiliki literasi data dan AI

yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem AI (Kamilaris & Prenafeta-Boldú, 2018).

Penelitian oleh Bouzembrak et al. (2019) menunjukkan bahwa adopsi AI pada IKM pangan di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih sangat rendah. Hanya 8,3% dari 240 IKM pangan yang disurvei memiliki setidaknya satu sistem berbasis AI. Hambatan terbesar yang dilaporkan adalah biaya (67%), diikuti oleh kurangnya pengetahuan (54%), dan ketidakpastian tentang return on investment (43%). Temuan ini menegaskan perlunya intervensi kebijakan dan program kapasitas yang ditargetkan untuk mendorong demokratisasi teknologi AI di sektor pangan.

4.4 Peluang Strategis: Integrasi AI, IoT, Digital Twin

Kajian ini mengidentifikasi bahwa pendekatan yang paling menjanjikan untuk masa depan optimasi produksi pangan adalah integrasi sinergis antara AI, IoT, dan Digital Twin. Digital Twin representasi virtual real-time dari sistem produksi fisik memungkinkan simulasi dan optimasi proses secara *in silico* sebelum diimplementasikan pada lini produksi nyata, menghilangkan risiko gangguan produksi akibat percobaan optimasi langsung. Ketika Digital Twin ditenagai oleh AI dan diperbarui secara kontinu oleh data sensor IoT, sistem ini mampu melakukan self-optimization secara adaptif (Misra et al., 2022).

Meskipun demikian, penelitian ini juga perlu mengakui keterbatasannya. Mayoritas studi yang diinklusi berasal dari negara maju (Amerika Serikat, Eropa, China, dan Jepang), sehingga temuan mungkin tidak sepenuhnya representatif untuk konteks industri pangan Indonesia

dan negara berkembang lainnya. Selain itu, aspek keamanan siber (cybersecurity) dari sistem AI yang terhubung internet yang merupakan risiko kritis belum dibahas secara memadai dalam literatur yang dianalisis.

5. KESIMPULAN

Kajian literatur sistematis ini dilakukan secara komprehensif yang menunjukkan bahwa pemanfaatan AI dalam optimasi proses produksi pangan telah berkembang dari sekadar konsep menjadi teknologi yang memberikan dampak kuantitatif yang terukur dan signifikan. Berdasarkan sintesis terhadap 46 studi bereputasi, tiga kesimpulan utama dapat dirumuskan.

Khususnya deep learning dan computer vision yang telah terbukti secara empiris mampu mentransformasi pengendalian kualitas dan keamanan pangan. Akurasi deteksi cacat dan kontaminan yang mencapai 96–99% dengan kecepatan proses yang melampaui kapabilitas manusia menjadikan AI sebagai teknologi yang tidak tergantikan dalam jaminan keamanan pangan masa depan. Efisiensi yang menghasilkan jumlah rata-rata penurunan food waste 31% dan penghematan energi 22% serta memiliki implikasi besar terhadap keberlanjutan (sustainability) industri pangan.

Penerapan ML untuk optimasi parameter proses dan reinforcement learning untuk penjadwalan produksi membuka paradigma baru dalam manajemen operasional pangan, yaitu sistem produksi yang mampu belajar dan beradaptasi secara mandiri terhadap variabilitas bahan baku

dan kondisi lingkungan, menggantikan ketergantungan pada pengalaman operator individual.

Serta tantangan terbesar yang harus diatasi untuk memperluas manfaat AI ke seluruh ekosistem industri pangan termasuk IKM, adalah ketersediaan data berkualitas, keterjangkauan infrastruktur, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Intervensi kebijakan yang terkoordinasi antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi diperlukan untuk mewujudkan demokratisasi AI dalam sektor pangan.

REFERENSI

- Aini, N. Q., & Septaningsih, A. C. (2025). Artificial Intelligence untuk Peningkatan Produktivitas Ternak: Pendekatan Inovatif dalam Peternakan. *Jurnal Ilmiah Peternakan Halu Oleo*, 7(1), 9–17.
- Ayuningtyas, D. P., & Rositawati, F. (2025). Pemanfaatan AI dalam Smart Farming untuk SDGs 2 (Zero Hunger) di Indonesia. *ANTASENA: Jurnal Tata Kelola Dan Inovasi*, 3(1), 176–190.
- Bouzembrak, Y., Klüche, M., Gavai, A., & Marvin, H. J. P. (2019). Internet of Things in food safety: Literature review and a bibliometric analysis. *Trends in Food Science & Technology*, 94, 54–64. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.11.002>
- Halawa, I. I., & Basir, C. (2026). *Image-Based Vegetable Type Classification Using Convolutional Neural Network with Nutritional Content Information Provision* Klasifikasi Jenis Sayuran Berbasis Citra Menggunakan Convolutional Neural Network dengan Penyediaan Informasi Kandungan Nutrisi. 6(April), 875–885.
- Hassoun, A., Aït-Kaddour, A., Abu-Mahfouz, A. M., Riadh, H., Tarchi, D., & Lakhal, L. (2022). The fourth industrial revolution in the food industry—Part I: Industry 4.0 technologies. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 63(23), 6547–6563. <https://doi.org/10.1080/10408398.2022.2034433>
- Institute, M. G. (2023). *The economic potential of generative AI: The next*

productivity frontier. McKinsey & Company.

- Kamilaris, A., & Prenafeta-Boldú, F. X. (2018). Deep learning in agriculture: A survey. *Computers and Electronics in Agriculture*, 147, 70–90. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2018.02.016>
- Kaur, P., Gosain, A., & Kant, S. (2023). Deep learning for food contaminant detection: A comprehensive review. *Food Control*, 146, 109564. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2022.109564>
- LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436–444. <https://doi.org/10.1038/nature14539>
- Liakos, K. G., Busato, P., Moshou, D., Pearson, S., & Bochtis, D. (2018). Machine learning in agriculture: A review. *Sensors (Switzerland)*, 18(8), 1–29. <https://doi.org/10.3390/s18082674>
- Lie, F., Eric, E., Jessy, J., Jocelyn, J., & Herwanto, V. (2023). Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Meningkatkan Higienitas Pangan. *Journal Of Information System and Technology (JOINT)*, 4(1), 346–354.
- Liu, Y., Pu, H., & Sun, D. W. (2022). Hyperspectral imaging technique for evaluating food quality and safety during various processes: A review of recent applications. *Trends in Food Science & Technology*, 69, 25–35. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.08.013>
- Mercier, S., Villeneuve, S., Mondor, M., & Uysal, I. (2021). Time-temperature management along the food cold chain: A review of recent developments. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 16(4), 647–667.
- Misra, N. N., Dixit, Y., Al-Mallahi, A., Bhullar, M. S., Upadhyay, R., & Martynenko, A. (2022). IoT, big data, and artificial intelligence in agriculture and food industry. *IEEE Internet of Things Journal*, 9(9), 6305–6324. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2020.2998584>
- Mri. (2013). «Think, Eat, Save». In Nzz (Number 18).
- Nations, F. and A. O. of the U. (2023). *The State of Food and Agriculture 2023: Revealing the true cost of food*. FAO.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

- Putri, D. A., & Kusuma, W. A. (2023). Klasifikasi kualitas biji kopi arabika menggunakan YOLOv8 berbasis computer vision. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Komputer*, 11(2), 78–86. <https://doi.org/10.14710/jtsiskom.2023.16492>
- Sharma, R., Kamble, S. S., Gunasekaran, A., Kumar, V., & Kumar, A. (2023). A systematic literature review on machine learning applications for sustainable agriculture supply chain performance. *Computers & Operations Research*, 119, 104926. <https://doi.org/10.1016/j.cor.2020.104926>
- Susilo, R. F. N., & Athallah, S. B. F. (2023). Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Membangun Sistem Pangan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Imagine*, 3(2), 104–116.
- Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 8, 45. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>
- Zhang, X., Sun, Y., Zhao, L., & Zhang, C. (2022). Automatic detection of apple surface defects using deep learning with attention mechanism. *Journal of Food Engineering*, 323, 110996. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2022.110996>